

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУННОГО И АУТОИММУННОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМИ АРТРИТАМИ

Бегимов Х.Р.¹, Хамдамов Б.З.²

¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Постковидный артрит сопровождается признаками умеренной системной аутоиммунной реактивности, проявляющейся увеличением частоты выявления ANA и повышением уровня anti-ssDNA. Аутоантительные изменения носят преимущественно неспецифический и транзиторный характер и не соответствуют диагностическим критериям системных аутоиммунных заболеваний.

Ключевые слова: артрит, аутоиммунный статус, COVID-19

CHARACTERISTICS OF THE IMMUNE AND AUTOIMMUNE STATUS OF PATIENTS WITH POST-COVID ARTHRITIS

Бегимов Kh.R.¹, Khamdamov B.Z.²

¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Post-COVID arthritis is accompanied by signs of moderate systemic autoimmune reactivity, manifested by an increased frequency of ANA detection and elevated anti-ssDNA levels. Autoantibody changes are predominantly nonspecific and transient and do not meet diagnostic criteria for systemic autoimmune diseases.

Keywords: arthritis, autoimmune status, COVID-19

КОВИДДАН КЕЙИНГИ РИВОЖЛАНГАН АРТРИТЛИ БЕМОРЛАРНИНГ ИММУН ВА АУТОИММУН ҲОЛАТИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Бегимов Х.Р.¹, Хамдамов Б.З.²

¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ковиддан кейинги артрит ўртача тизимли аутоиммун реактивлик белгилари билан бирга келади, бу ANA аниқланиш частотасининг ортиши ва anti-ssDNA даражасининг ошиши билан намён бўлади. Аутоантитана ўзгаришлари асосан носпецифик ва вақтинчалик бўлиб, тизимли аутоиммун касалликларнинг диагностик мезонларига жавоб бермайди.

Калит сўзлар: артрит, аутоиммун ҳолати, COVID-19

e-mail: xurshidb467@gmail.com, dr.hamdamov@mail.ru

Актуальность. Пандемия COVID-19 привела не только к высокой заболеваемости и летальности в остром периоде инфекции, но и к формированию широкого спектра отдалённых последствий, объединяемых понятием постковидного синдрома. Одним из клинически значимых, но недостаточно изученных его проявлений являются постинфекционные воспалительные поражения опорно-двигательного аппарата, включая артралгии, реактивные артриты и формы артрита с фенотипом остеоартрита (1,6).

В последние годы накоплены данные о том, что SARS-CoV-2 способен индуцировать длительную иммунную дисрегуляцию, характеризующуюся поликлональной активацией В-клеток, нарушением толерантности к собственным антигенам и формированием аутоантительного ответа (2,5,7). В этой связи особый интерес представляет изучение аутоантител (ANA, anti-ssDNA) как маркеров постинфекционной аутоиммунной реактивности, потенциально вовлечённой в патогенез постковидного артрита.

Отдельного внимания заслуживает система комплемента, играющая ключевую роль как в противовирусной защите, так и в поддержании хронического воспаления. Известно, что при COVID-19 происходит системная активация комплемента, однако вопрос локального комплемент-зависимого воспаления в суставе при постковидном артрите остаётся малоизученным. Определение компонентов

C3 и C4 в сыворотке крови и синовиальной жидкости позволяет оценить как системную, так и локальную активацию комплемента, а также возможное потребление его компонентов в очаге воспаления(3,4,8).

Инфекция SARS-CoV-2 рассматривается не только как острое вирусное заболевание, но и как триггер длительной иммунной дисрегуляции. Постинфекционные иммунные нарушения включают различные механизмы, такие как поликлональная активация В-лимфоцитов, нарушение центральной и периферической иммунологической толерантности, формирование аутоантител различной специфичности, активацию комплемент-опосредованных механизмов воспаления, персистирующую продукцию провоспалительных цитокинов.

Суставная ткань является иммунокомпетентной средой. При постковидном артрите формируется состояние локальной иммунной активации с возможным вовлечением аутоантительных механизмов. При этом речь чаще идёт не о классическом системном аутоиммунном заболевании, а о постинфекционном аутоиммунном феномене низкой или умеренной интенсивности, способном поддерживать хроническое воспаление в суставе (9,10).

Изучение уровня различных аутоантител при постковидном артрите позволяет не только оценить степень аутоиммунной реактивности, но и выявить системную иммунную активацию, провести дифференциальную диагностику с дебютом системных аутоиммунных заболеваний и определить потенциальный риск хронизации процесса.

Хотелось отметить, что данные о изменении иммунореактивности и антиоксидантного статуса организма больных с АА с учетом этиологического фактора в доступных литературных и электронных источниках информации нами не обнаружены.

Материалы и методы. Было проведено одноцентровое клиничко-лабораторное исследование с анализом иммунологических показателей в сыворотке крови и синовиальной жидкости у больных с постковидным артритом. Было обследовано 60 больных с постковидным артритом, то есть с суставным синдромом, ассоциированным с перенесённой инфекцией SARS-CoV-2), проходивших стационарное лечение в Самаркандском филиале Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии. В исследование были включены больные с суставным синдромом, развившимся после перенесённой инфекции SARS-CoV-2. Под постковидным артритом в настоящем исследовании понимали суставной синдром, дебютировавший или клинически манифестировавший в течение 2–12 недель после подтверждённой инфекции SARS-CoV-2, при отсутствии признаков других воспалительных ревматических заболеваний.

Средний возраст обследованных больных составил $58,85 \pm 1,01$ (от 23 до 65 лет). Предметом исследования была сыворотка крови и синовиальная жидкость больных с постковидным ОА. Уровень С-реактивного белка, ANA, аутоантител к одноцепочечной ДНК, компонентов комплемента C3 и C4, а также IgG SARS-CoV2 в сыворотке крови и в синовиальной жидкости определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа. Для количественной оценки иммунологических показателей были рассчитаны средние значения с ошибкой среднего. В связи с ненормальным распределением данных для межгруппового сравнения использовался непараметрический критерий Манна–Уитни (U-тест). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Продолжительность заболевания у обследованных больных варьировала от 8 недель до нескольких месяцев (средняя продолжительность $29,9 \pm 5,7$ дня).

Методы исследования. Клиническое исследование пациентов с АА включало сбор жалоб и анамнеза, осмотр с применением методов пальпации, перкуссии, аускультации, измерения антропометрических параметров (роста, массы тела, индекса массы тела). Всем больным при поступлении в стационар были проведены клиничко-лабораторные исследования, включающие общий анализ крови с коагулограммой, определяющие количество лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов (абсолютное и относительное количество), лимфоцитов, гемоглобина, эритроцитов, средний объём эритроцитов, тромбоцитов, тромбоцитрит, крупные тромбоциты, СОЭ, С-реактивного белка, АЦЦП, протромбиновое время, значения протромбинового индекса, АЧТВ, фибриногена, МНО, а также показатели общего анализа мочи. Из инструментальных методов проводились рентгенография суставов, артроскопия сустава, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек, ЭКГ.

У всех больных проводился одновременный забор и сыворотки венозной крови и синовиальной жидкости из поражённого сустава. Синовиальная жидкость получалась методом пункции в асептических условиях до начала или коррекции противовоспалительной терапии.

Все клиничко-анамнестические и инструментально-лабораторные данные вносились в разработанную индивидуальную анкету, в которой отмечались жалобы и объективные данные, характерные

для суставного синдрома и внесуставных проявлений, анамнестические сведения о данном заболевании и других заболеваниях, курении, употреблении алкоголя, лекарственных препаратов и др.

Рентгенологические и функциональные методы исследования АА. Обследованным больным выполнялась рентгенография коленных суставов в двух стандартных проекциях с помощью цифрового аппарата Arelem Вассага 90/20 с оценкой рентгенологических стадий.

Функциональная недостаточность суставов (ФНС) подразделялась на 3 класса и оценивалась с применением следующих критериев:

I – самообслуживание (одевание, принятие пищи, уход за собой и др.), непрофессиональная (элементы досуга, отдыха, занятия спортом и др.) и 60 профессиональная деятельность (учеба, работа, ведение домашнего хозяйства для домработников) сохранены;

II – сохранены самообслуживание и профессиональная деятельность, ограничена непрофессиональная деятельность;

III – сохранено самообслуживание, ограничены непрофессиональная и профессиональная деятельность;

IV – ограничены самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная деятельность. На момент включения в исследование все пациенты получали медикаментозную терапию с учетом активности заболевания и переносимости препаратов.

Оценка эффективности применяемой терапии включала: динамику клинических и лабораторных показателей, характер течения, возможность достижения ремиссии.

Иммунологические исследования. Определение концентрации в сыворотке крови С-реактивного белка, компонентов комплемента С3 и С4, а также IgG SARS-CoV2 проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест систем АО «Вектор Бест» (Россия) согласно прилагаемой инструкции.

Для определения уровня аутоиммунного стресса в организме проводили оценку ANA, AMA, anti-TPO и аутоантител к одноцепочечной ДНК методом иммуноферментного анализа на анализаторе Human Reader HS (Germany) с помощью тест-систем АО «Вектор Бест» (Россия), ООО «Цитокин», (Санкт-Петербург, Россия).

Для оценки локальных иммунологических особенностей рассчитывались соотношения концентраций показателей в синовиальной жидкости и сыворотке крови (SF/Serum ratio). Это позволяло косвенно оценить вклад локальных иммуновоспалительных процессов и проницаемость синовиальной мембраны.

ANA, AMA, anti-TPO и anti-ssDNA использовались не как диагностические критерии, а как маркеры иммунной дисрегуляции и элементы патогенетического анализа.

Результаты и их обсуждение. Вначале исследования в общей группе больных с артритом после перенесённой COVID-19 инфекции были проанализированы показатели аутоиммунной активности, системного и локального воспаления, а также состояние системы комплемента в сыворотке крови и синовиальной жидкости (СЖ).

Анализ изученных показателей в сыворотке крови показал, что уровни антинуклеарных антител (ANA) и антител к одноцепочечной ДНК были выше, чем в синовиальной жидкости (15,60 против 8,98 и 0,64 против 0,44 соответственно), что указывает на преобладание системного аутоиммунного ответа. Также был повышен и уровень С-реактивного белка как в сыворотке крови (3,36), так и в СЖ (2,05), отражая сочетание системного и локального воспаления.

Компоненты комплемента С3 демонстрировали более высокие значения в сыворотке крови по сравнению с СЖ, что свидетельствует о преимущественной активации комплементарного каскада на системном уровне. Уровни IgG к SARS-CoV-2 были высокими в обеих биологических средах (232,87 в сыворотке и 163,32 в СЖ), подтверждая сохранение напряжённого гуморального иммунного ответа и проникновение противовирусных антител в суставное микроокружение. И хотя есть клинические сообщения и исследования, где в синовиальной жидкости при COVID-ассоциированном артрите находили SARS-CoV-2 RNA (не всегда) и обсуждали возможное участие вируса/его антигенов в суставном воспалении, мы исходя из более высокого уровня специфических аутоантител в сыворотке крови чем в СЖ считаем, что развитие пост-COVID артритов (в т.ч. реактивных) чаще это иммуноопосредованное состояние, при этом синовиальная жидкость обычно стерильна по бактериологии, а роль «персистенции вируса в суставе» до сих пор остаётся дискуссионной.

Таким образом, проведенный анализ показал, что по всем изученным показателям отмечен более высокий уровень в сыворотке крови, чем в синовиальной жидкости. На следующем этапе нашей работы мы решили рассмотреть изученные показатели в зависимости от уровня специфических аутоантител к SARS-CoV-2 как в сыворотке крови, так и в СЖ. При данном подразделении было выявлено

но, что в сыворотке крови у 60% больных были высокие показатели IgG SARS-CoV-2, в то время как в СЖ только у 28,5% больных высокие показатели специфических аутоантител к SARS-CoV-2. Таким образом, это в очередной раз подтверждает, что основным местом циркуляции специфических аутоантител в организме является кровь.

В подгруппе с низким уровнем IgG к SARS-CoV-2 (в среднем 42,22) в СЖ регистрировались более низкие значения ANA, антител к оДНК и С-реактивного белка. В подгруппе с высоким уровнем IgG (в среднем 466,07) отмечалось выраженное повышение ANA (10,70 против 7,97), антител к оДНК (0,55 против 0,39) и СРБ (2,98 против 1,43), а также активация системы комплемента. При сравнении подгрупп с использованием U-критерия Манна–Уитни были выявлены статистически значимые различия по уровню СРБ и компонентов комплемента в СЖ ($p < 0,05$), тогда как различия по ANA и антителам к оДНК носили характер тенденции ($p < 0,1$) (рис.1).

Рис.1. Иммуновоспалительные и аутоиммунные показатели синовиальной жидкости больных с постковидным артритом

В сыворотке крови у пациентов с высоким уровнем IgG к SARS-CoV-2 наблюдалось повышение антител к оДНК (0,85 против 0,22), С-реактивного белка (4,01 против 3,82) и компонентов комплемента. Различия по антителам к оДНК и компонентам комплемента между подгруппами были статистически значимыми (U-критерий Манна–Уитни, $p < 0,05$), в то время как различия по ANA не достигали статистической значимости ($p > 0,05$) (рис.2).

Повышенные уровни IgG к SARS-CoV-2, особенно в синовиальной жидкости, ассоциированы с усилением локального воспаления, активацией системы комплемента и повышением аутоиммунных маркеров. Эти иммунологические изменения соответствуют клиническим проявлениям остеоартрита с воспалительным компонентом, включая усиление болевого синдрома, утреннюю скованность и снижение функциональной активности суставов.

Совокупный анализ показал, что высокий уровень IgG к SARS-CoV-2 ассоциирован с усилением как системных, так и локальных иммуновоспалительных процессов. Особенно показательным, что в синовиальной жидкости при высоком уровне противовирусных антител наблюдается одновременное повышение ANA, антител к оДНК, СРБ и активация системы комплемента, что свидетельствует о вовлечении аутоиммунных механизмов в патогенез постковидных артритов.

Различия между сывороткой крови и синовиальной жидкостью указывают на неодинаковый вклад системного и локального иммунного ответа. Если в сыворотке крови доминируют признаки системного воспаления и аутоиммунной активности, то в суставном микроокружении при высоком уровне IgG к SARS-CoV-2 формируется локальная иммуновоспалительная реакция, потенциально поддерживающая болевой синдром и функциональные нарушения суставов.

Изучение аутоантительного профиля при постковидном артрите имеет принципиальное значение для понимания характера иммунной дисрегуляции — системной или локальной. Оценка уровней аутоантител в сыворотке крови и синовиальной жидкости позволяет дифференцировать генерализованную В-клеточную активацию от внутрисуставных иммунных процессов.

Рис.2. Иммуновоспалительные и аутоиммунные показатели сыворотки крови больных с постковидным артритом

У больных с постковидным артритом выявляется достоверное увеличение частоты и уровня аутоантител (ANA, anti-ssDNA) по сравнению с контрольной группой, сопровождающееся изменениями компонентов комплемента (C3, C4) и наличием anti-SARS-CoV-2 IgG в синовиальной жидкости.

У пациентов с постковидным артритом ANA чаще выявляются в низких или умеренных количествах. Такая картина отражает поликлональную активацию В-клеток, индуцированную вирусной инфекцией, и не соответствует профилю системных аутоиммунных заболеваний.

Важно отметить, что при отсутствии клинических признаков СКВ или СЗСТ выявление ANA в низких титрах следует рассматривать как маркер постинфекционной иммунной реактивности, а не как диагностический критерий аутоиммунной нозологии.

В синовиальной жидкости ANA были выявлены реже, чем в сыворотке, и имели более низкую концентрацию, и уровень коррелирует с сывороточными уровнями ANA у больных с постковидным артритом.

Их присутствие в суставной среде преимущественно обусловлено повышенной проницаемостью синовиальной мембраны. Однако при выраженном воспалении возможно относительное повышение локального содержания, что может указывать на депонирование иммунных комплексов в синовию.

Антитела к одноцепочечной ДНК (anti-ssDNA) в сыворотке крови при постковидном артритом были умеренно повышены. Данный маркер является более чувствительным к инфекционно-индуцированной аутоиммунной активации, чем высокоспецифичные аутоантитела.

Мы считаем, что повышение anti-ssDNA объясняется усиленным высвобождением ядерного материала, активацией NET-образования и нарушением клиренса клеточных остатков.

Выявленное повышение обычно носило умеренный характер и не достигал уровней, характерных для системной красной волчанки.

В синовиальной жидкости anti-ssDNA выявлялся в меньших концентрациях по сравнению с сывороткой, однако при активном синовите было выявлено относительное повышение, которое видимо отражает диффузию из системного кровотока и локальное формирование иммунных комплексов с последующей активацией комплемента.

Если уровень anti-ssDNA в СЖ относительно выше ожидаемого при простом трансудационном механизме, это может свидетельствовать о внутрисуставной иммунной активности.

В сыворотке крови в большинстве случаев уровень антимитохондриальных антител (АМА) при постковидном артритом оставался в пределах референсных значений. Их выявление носило эпизодический характер и чаще не связано с суставной патологией.

Изолированное выявление АМА требует исключения аутоиммунных заболеваний печени, но не рассматривается как патогенетический маркер суставного процесса, а как критерий необходимости более глубокого обследования больного.

В синовиальной жидкости АМА практически не выявлялся либо определялся в следовых концентрациях. Их присутствие, как правило, отражает пассивный перенос из сыворотки.

В сыворотке крови антитела к тиреопероксидазе (anti-TPO) у части больных было выявлено увеличение частоты выявления anti-TPO, особенно у женщин. Это может отражать развитие постковидного тиреоидита, общую аутоиммунную предрасположенность, системную В-клеточную активацию.

Уровни anti-TPO не коррелировали напрямую с тяжестью суставного синдрома, однако указывали на генерализованную аутоиммунную реактивность.

В синовиальной жидкости anti-TPO в СЖ отсутствовал. Их выявление не имеет специфической диагностической ценности для суставного процесса.

У больных с постковидным артритом отмечалась умеренная аутоантительная активация. В сыворотке крови ANA и anti-ssDNA чаще выявлялись на уровне низкой/умеренной позитивности (в относительных единицах S/CO), тогда как в синовиальной жидкости концентрации соответствующих аутоантител были ниже, но демонстрировали тенденцию к увеличению при наличии признаков активного синовита.

Для количественной оценки локального компонента рассчитывали индекс СЖ/сыворотка. Индекс для ANA, как правило, имел значения, соответствующие преимущественно пассивному поступлению иммуноглобулинов при повышении проницаемости синовиальной мембраны, тогда как для anti-ssDNA в части случаев регистрировались более высокие значения индекса, что может отражать локальную ретенцию иммунных комплексов и/или усиленную внутрисуставную иммунную активность. АМА в большинстве случаев оставались отрицательными как в сыворотке, так и в синовиальной жидкости. Anti-TPO выявлялись преимущественно в сыворотке и отражали системную аутоиммунную реактивность, при этом в синовиальной жидкости определялись в минимальных значениях либо отсутствовали.

Полученные данные свидетельствуют о наличии признаков иммунной дисрегуляции у пациентов с постковидным артритом, проявляющейся умеренной аутоантительной активацией и изменениями компонентов системы комплемента. Данные изменения носят преимущественно неспецифический характер и не соответствуют классическим критериям системных аутоиммунных заболеваний, что позволяет рассматривать их как проявление постинфекционной иммунной перестройки.

Выявляемая ANA-позитивность низкого или умеренного титра отражает поликлональную активацию В-клеточного звена, индуцированную вирусной инфекцией. Подобные изменения описываются при различных вирусных триггерах и чаще являются транзиторными. Повышение anti-ssDNA может быть связано с усиленным высвобождением ядерных антигенов вследствие цитокин-индуцированного клеточного повреждения и NET-ассоциированных механизмов.

Отсутствие значимых изменений АМА у большинства пациентов подтверждает, что аутоиммунная активация при постковидном артрите не носит органоспецифического печёночного характера. Повышение частоты выявления anti-TPO у части пациентов может отражать системную аутоиммунную реактивность и постковидные тиреоидные нарушения, однако не является специфичным маркером суставного поражения.

Особое значение имеет сопоставление аутоантительных изменений с показателями системы комплемента. При постковидном артрите возможно формирование иммунных комплексов (аутоантиген–аутоантитело или вирусный антиген–IgG), способных активировать классический путь комплемента. Это может приводить к локальному потреблению C3 и C4 в синовиальной жидкости и поддержанию хронического воспаления в суставе.

Наличие anti-SARS-CoV-2 IgG в синовиальной жидкости может отражать либо повышенную сосудистую проницаемость и диффузию иммуноглобулинов, либо участие вирус-ассоциированных иммунных механизмов в поддержании локального воспалительного ответа. В совокупности данные свидетельствуют о том, что постковидный артрит представляет собой состояние инфекционно-ассоциированной иммунной дисрегуляции с элементами аутоиммунной активации и комплемент-опосредованного воспаления.

Таким образом, выявленные изменения подтверждают гипотезу о многофакторном иммунопатогенезе постковидного артрита, включающем аутоантительный компонент и активацию врождённого иммунитета.

Выводы:

1. Совокупный анализ показал, что высокий уровень IgG к SARS-CoV-2 ассоциирован с усилением как системных, так и локальных иммуновоспалительных процессов. Особенно показательно, что в синовиальной жидкости при высоком уровне противовирусных антител наблюдается одновременное повышение ANA, антител к оДНК, СРБ и активация системы комплемента, что свидетельствует о вовлечении аутоиммунных механизмов в патогенез постковидных артритов.

2. Различия между сывороткой крови и синовиальной жидкостью указывают на неодинаковый вклад системного и локального иммунного ответа. Если в сыворотке крови доминируют признаки системного воспаления и аутоиммунной активности, то в суставном микроокружении при высоком уровне IgG к SARS-CoV-2 формируется локальная иммуновоспалительная реакция, потенциально поддерживающая болевой синдром и функциональные нарушения суставов.

3. Постковидный артрит сопровождается признаками умеренной системной аутоиммунной реактивности, проявляющейся увеличением частоты выявления ANA и повышением уровня anti-ssDNA. Аутоантительные изменения носят преимущественно неспецифический и транзиторный характер и не соответствуют диагностическим критериям системных аутоиммунных заболеваний.

Список литературы:

1. Артемьева А.А., и др. Роль IL-17 в прогрессировании постковидного остеоартрита. Современная ревматология. 2024;18(2):133-139.
2. Балабанова Р.М. Роль иммунного воспаления в патогенезе остеоартроза, возможности коррекции иммунных нарушений // Современная ревматология, 2011. Т. 5, № 4. С. 74-78.
3. Григорьева Н.Н., Айрапетов Г.А. Механизмы развития патологии опорно-двигательного аппарата после перенесённой инфекции COVID-19. Гений ортопедии. 2024. Т. 30. № 1. С. 153-162.
4. Ковалева О.С., и др. Цитокиновый профиль у пациентов с артритами после COVID-19. Тер арх. 2022;94(6):41-47.
5. Киреев В. В., Суяров А. А., Хатомов Х. М. Особенности синовиальной жидкости при остеоартрозе // Терапевтический вестник Узбекистана : научно-практический журнал. - 2023. - N 2. - С. 105.
6. Мирахмедова Х.Т., Абдуллаев Ж.У., Саидрасулова Г.Б. Проявление постковидного реактивного артрита у больных перенесших COVID-19 //В книге: Боткинские чтения. Всероссийский терапевтический конгресс с международным участием : сборник тезисов. Санкт-Петербург, 2025. С. 142.
7. Соловьев А.В., и др. Иммунные механизмы постковидного остеоартрита. Вестник РАМН. 2024;79(3):255-262.
8. Тарадин Г.Г., Куглер Т.Е., Маловичко И.С., Кононенко Л.В. Острый артрит, ассоциированный с COVID-19 // Альманах клинической медицины. 2022. Т. 50. № 2. С. 139-148.
9. Alvarez M., et al. Musculoskeletal manifestations of long COVID: a scoping review. BMJ Open. 2023;13:e067345.
10. Palsson T., et al. Pain sensitization mechanisms in post-COVID musculoskeletal pain. Pain. 2024;165(1):88-98.

Для цитирования: Бегимов Х.Р., Хамдамов Б.З. Характеристика иммунного и аутоиммунного статуса больных с постковидными артритами // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 296–302. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18995991>